

AKADEMIK LITSEY MATEMATIKA KURSIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING KOGNITIV-DIDAKTIK IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH METODIKASI

Saidova Zulfizar Askarovna

Lavozimi: bosh o'qituvchi

"Tabiiy va aniq fanlar"ga iqtisoslashtirilgan S.H.Sirojiddinov
nomli Respublika akademik litseyi matematika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20740537>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy pedagogik yondashuvlar va trilingval (uch tilli) raqamli texnologiyalar vositasida akademik litsey o'quvchilarining kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Akademik litseylarda o'quvchilarni oliy ta'limga tayyorlash tizimida tanqidiy fikrlash, mustaqil axborot qayta ishlash va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishning dolzarbligi asoslangan. Muallif kognitiv kompetensiyalarning tarkibiy qismlarini ochib beradi va trilingual dasturiy ta'minotning intellektual moslashuvchanlikni oshirishdagi didaktik katalizatorlik rolini baholaydi.

Kalit so'zlar: didaktik imkoniyat, trilingual ta'lim, dasturiy ta'minot, kognitiv kompetensiya, reproduktiv ta'lim, pedagogik texnologiya, raqamli ta'lim.

Аннотация. В данной статье научно проанализированы дидактические возможности развития когнитивных компетенций учащихся академических лицеев посредством современных педагогических подходов и трилингвальных (трехязычных) цифровых технологий. Обоснована актуальность формирования навыков критического мышления, самостоятельной обработки информации и саморегуляции в системе подготовки учащихся академических лицеев к высшему образованию. Автор раскрывает структурные компоненты когнитивных компетенций и оценивает дидактическую каталитическую роль трилингвального программного обеспечения в повышении интеллектуальной гибкости.

Ключевые слова: дидактическая возможность, трилингвальное образование, программное обеспечение, когнитивная компетенция, репродуктивное обучение, педагогическая технология, цифровое образование.

Abstract. This article provides a scientific analysis of the didactic potential for developing the cognitive competences of academic lyceum students using modern pedagogical approaches and trilingual digital technologies. It substantiates the relevance of shaping critical thinking, independent information processing, and self-regulation skills within the framework of preparing students for higher education in academic lyceums. The author outlines the structural components of cognitive competences and evaluates the didactic catalytic role of trilingual software in enhancing intellectual flexibility.

Keywords: didactic potential, trilingual education, software, cognitive competence, reproductive learning, pedagogical technology, digital education.

Hozirgi zamonaviy ta'lim tizimining asosiy maqsadi faqat tayyor bilimlarni berishdan iborat emas(reproduktiv ta'lim), balki o'quvchilarda mustaqil ijodiy fikrlash, muammolarni o'zi tahlil qila olish va nostandart vaziyatlarda mustaqil to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini

shakllantirishdan iboratdir. Boshqacha qilib aytganda, o'quvchilarning kognitiv kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat. Bizga ma'lumki, mamlakatimizda uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish, shuningdek, akademik litseylar faoliyatini samarali yangi bosqichga ko'tarish borasida o'quvchilarning intellektual salohiyatini yuzaga chiqarish eng zarur vazifa qilib qayd etilgan.

Akademik litseylar o'zining maqsad va vazifalariga ko'ra, iqtidorli va yuqori intellektual salohiyatli saralangan o'quvchilarni jamlaydigan hamda ularni oliy ta'lim muassasalarida o'qishni davom ettirishga maqsadli tayyorlaydigan o'ziga xos pedagogik muhit hisoblanadi. Ushbu muhitda o'quv jarayonining didaktik imkoniyatlarini to'g'ri baholash va ulardan unumli foydalanish o'quvchilarning kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirishning bosh omilidir. Mazkur maqolada litsey o'quvchilarining kognitiv faoliyatini faollashtirish va akademik litsey o'quvchilarining kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirishning trilingual dasturiy ta'minotini joriy etishning mos ravishda didaktik asoslari chuqur tahlil qilinadi.

Reproduktiv ta'lim ma'lumotni shunchaki yodlashga yo'naltirilgan, kognitiv kompetensiyalar esa o'quvchidan produktiv (ijodiy-mahsuldor) faoliyatni talab qiladi. Shuning uchun akademik litsey ta'lim jarayonining didaktik tizimini tubdan isloh qilish ehtiyoji tug'iladi.

Pedagogika fanida "didaktik imkoniyatlar" deganda – ko'zlangan pedagogik natijani qo'lga kiritish uchun o'quv jarayonining mazmuni, metodlari, shakllari va vositalarida birlashgan mavhum yoki mavjud salohiyat tushuniladi. Akademik litseylarda kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishning didaktik imkoniyatlarini quyidagi uchta asosiy yo'nalishda ko'rib chiqaylik:

1. Ta'lim mazmunining didaktik imkoniyatlari ("Nimani o'qitamiz?" degan savolga javob beradi)

akademik litsey darsliklaridagi mavzular, ilmiy qoidalar, trilingual dastur ichiga kiritilgan o'zbek, rus va ingliz tillaridagi matnlar va topshiriqlar matni;

dasturdagi kognitiv jarayonlarni faollashtiruvchi vizual elementlar, audio topshiriqlar, grafiklar, diagrammalar va animatsiyalar;

o'quvchining kognitiv darajasini aniqlovchi interaktiv testlar, mantiqiy savollar, keyslar va krossvordlar yig'indisi.

2. Metodik yo'nalishdagi didaktik imkoniyatlar ("o'quvchining miyasi ishlashi va kognitiv kompetensiyalari rivojlanishi uchun buni qanday va qaysi usulda o'qitishimiz kerak?" degan savolga javob beradi)

Kognitiv rivojlanish passiv tinglash orqali sodir bo'lmaydi. Didaktik imkoniyatlarni kengaytirish uchun darslarda interfaol va muammoli ta'lim texnologiyalarini qo'llash lozim:

- O'quvchi darsda tayyor qoidani yodlamaydi, balki o'qituvchi tomonidan yaratilgan muammoli vaziyatning yechimini qidirish jarayonida kognitiv operatsiyalarni bajaradi.
- O'quvchilardan rejalashtirish, ma'lumot yig'ish, guruhda ishlash va yakuniy mahsulotni taqdim etishni talab qiladi, bu esa metakognitiv ko'nikmalarni keskin oshiradi.

3. Texnologik va uskunali didaktik imkoniyatlar (bir vaqtning o'zida ikkita juda muhim va amaliy savolga javob beradi: "Qaysi raqamli va texnik vositalar yordamida bu jarayonni osonroq, tezroq va qiziqarliroq amalga oshira olamiz?", "Qanday vositalar yordamida noodatiy imkoniyatlar tizimini taqdim eta oladi?")

Zamonaviy didaktikaning eng qudratli vositasi – bu raqamli va dasturiy ta'minotlardir. Dasturiy vositalar o'quvchiga individual ta'lim traektoriyasini taklif qila oladi, bu esa har bir o'quvchining kognitiv tezligi va qobiliyatiga moslashish imkonini beradi.

Kognitiv rivojlanishda trilingual (uch tili) dasturiy ta’minotning didaktik funksiyalari

Bizning tadqiqotimizning o‘zagi bo‘lgan trilingual (o‘zbek, rus, ingliz tillaridagi) dasturiy ta’minot shunchaki til o‘rgatuvchi vosita emas, balki kuchli kognitiv stimulyatordir. Psixolingvistika va neyropedagogika sohasidagi so‘nggi tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, inson bir vaqtning o‘zida bir nechta til tizimlari bilan ishlaganda uning miya neyronlari faolligi oshadi va intellektual moslashuvchanligi kuchayadi.

O‘zbekistonlik olim, professor N.A.Muslimovning ilmiy tadqiqotlariga ko‘ra, zamonaviy AKTlari ta’lim jarayoniga shunchaki texnik vosita sifatida emas, balki o‘quvchilarning mustaqil bilim olish faoliyatini loyihalashtiruvchi, integratsiyalashgan didaktik tizim sifatida nomoyon bo‘lishi lozim[1].

Akademik litsey o‘quvchilarining kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonini isloh qilish va ta’lim muhitining yashirin didaktik salohiyatini yuzaga chiqarishda taniqli o‘zbek olimi J.G‘.Yo‘ldoshevning pedagogik texnologiyalar va ta’limni tizimli yangilash borasidagi tadqiqotlariga tayanamiz. Olim o‘z tadqiqotlarida pedagogik texnologiyani rejasidagidek ishonchli natijalarga olib boruvchi, ta’lim mazmunini bir-biriga chambarchas bog‘liq bo‘lgan bir butun didaktik tizim sifatida belgilaydi[2].

Ta’lim tizimini raqamlashtirish va axborot ta’lim muhitini yaratishning pedagogik-didaktik asoslari mahalliy olimlardan U.Sh. Begimqulov va N.I. Taylakovlarning ilmiy ishlarida keng tadqiq etilgan[3], [4]. Shu bilan birga, akademik litseylarda matematika o‘qitish metodikasining fundamental asoslari S. Alixonov tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, ushbu tadqiqotlar bizning ishimiz uchun nazariy poydevor bo‘lib xizmat qiladi[5].

V.V. Davidovning rivojlantiruvchi ta’lim nazariyasida o‘quv faoliyati o‘quvchining intellektual salohiyatini rivojlantirishga xizmat qilishi kerakligi alohida aytib o‘tiladi. Uning ta’kidlashicha, har bir didaktik vosita o‘quvchini kognitiv jarayoniga tadqiq etilishi va o‘quv materialini chuqur anglashga qaratilgan bo‘lishi lozim[11].

S.L. Rubinshteynning “ong va faoliyat birligi” prinsipiga ko‘ra, bilish jarayoni faoliyat bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, kognitiv kompetensiyalar aynan faol o‘quv faoliyati jarayonida shakllanadi [10].

N.F. Talyzina o‘z tadqiqotlarida o‘quv jarayonini boshqarishning psixologik mexanizmlari orqali o‘quvchilarning kognitiv rivojlanishini samarali tashkil etish mumkinligini asoslab beradi. Uning boshqariladigan o‘qitish nazariyasiga ko‘ra, didaktik jarayonda aniq yo‘naltirish o‘quvchining bilimlarni bosqichma-bosqich o‘zlashtirishiga xizmat qiladi[13]. Xususan, murakkab bilimlarni o‘zlashtirish jarayonida o‘qituvchi tomonidan fikrlash jarayonining izchil tashkil etilishi o‘quvchining mavzuni chuqur anglashiga yordam beradi.

G.K. Selevko tomonidan tadqiq qilingan pedagogik texnologiyalar tasnifi ham kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish uchun kerakli didaktik asos hisoblanadi. Olimning fikricha, pedagogik texnologiyaning asosiy vazifasi o‘quvchi faoliyatini ongli, tizimli va natijaga yo‘naltirilgan holda ishlab chiqishdan iborat [14]. Shu sababdan, akademik litseylarda qo‘llanilayotgan trilingual dasturiy vositalar zamonaviy pedagogik texnologiyalarning samarali ko‘rinishlaridan biri sifatida namoyon bo‘lishi mumkin.

H. Gardnerning ko‘p qirrali intellekt nazariyasi akademik litsey o‘quvchilarining kognitiv salohiyatidagi individual farqlarni tushuntirishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Uning yondashuvicha, inson intellekti yagona umumiy qobiliyat emas, balki nisbatan mustaqil bo‘lgan bir nechta intellekt turlaridan iborat. Gardner mantiqiy-matematik, lingvistik, fazoviy, musiqiy, kinestetik, shaxslararo va o‘z-o‘zini anglay oladigan intellekt turlarini ajratib ko‘rsatadi[9].

Shunday ekan, ushbu biz tadqiq qilayotgan nazariya akademik litseylar uchun muhim ahamiyatga ega, vaholanki o'quvchilarning kognitiv imkoniyatlari va birinchi darajali intellekt turlari turlicha ko'rinishda bo'ladi. Shu sababli, ta'lim jarayonida didaktik metodlarni tafovutli asosda tashkil etish kognitiv kompetensiyalarning samarali rivojlanishiga olib keladi.

Akademik litsey o'quvchilarida yoki umuman o'smirlik davridagi o'quvchilarda tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish, o'z-o'zini anglash, ilmiy taxmin qilish va muammoli vaziyatlarni baholash kabi yuqori darajadagi tafakkur operatsiyalari faol rivojlanadi[7]. Didaktik vositalarning maqsadga muvofiq tanlanishi ushbu jarayonning samaradorligini oshiradi.

Binobarin, didaktik metodlar o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda tanlanishi zarur. Ayrim o'quvchilar grafik modellashtirish orqali samaraliroq o'zlashtirsa, boshqalari og'zaki izoh yoki amaliy faoliyat orqali yuqori natijalarga erishadi. Bu esa Gardner nazariyasining amaliy ahamiyatini tasdiqlaydi.

P.Ya. Galperinning aqliy harakatlarni bosqichma-bosqich shakllantirish nazariyasi akademik litsey o'quvchilari bilan ishlashda muhim didaktik asos hisoblanadi. Olimning yondashuvicha, bilim dastlab tashqi faoliyat ko'rinishida, keyinchalik nutqiy shaklda, so'ng esa ichki aqliy faoliyat darajasida shakllanadi[6]. Mazkur bosqichlarning izchil tashkil etilishi o'quvchilarning tahliliy va mantiqiy fikrlashini barqaror rivojlantirish imkonini beradi.

Bunga nazariyaga asosan, trilingual dasturiy vositalarda o'quv materiali bosqichma-bosqich o'zlashtirilishi maqsadga muvofiqdir: dastlab tushuncha ko'rgazmali shaklda taqdim etiladi, keyinchalik uch tilda izohlanadi va yakunda o'quvchining mustaqil tafakkuri darajasida umumlashtiriladi.

Kognitiv kompetensiyaning muhim tarkibiy qismi sifatida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish masalasi alohida ahamiyatga ega. D.F. Halpernning ta'kidlashicha, tanqidiy fikrlash bilimni tahlil qilish, solishtirish, asosli xulosa chiqarish, qaror qabul qilish va muammoni hal etish kabi kognitiv amallarni o'z ichiga oladi[8].

Didaktik yondashuvda kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali vositalaridan biri — muammoli ta'lim hisoblanadi. D.B. Elkonin o'z tadqiqotlarida bilish faoliyatining shakllanishi o'qitish jarayoni bilan uzviy bog'liq ekanligini asoslab beradi[12]. Uning fikricha, muammoli vaziyatlar o'quvchini tahlil qilish, refleksiya yuritish va mustaqil xulosa chiqarishga undaydi.

Trilingual dasturiy ta'minot asosida ishlab chiqilgan muammoli topshiriqlar o'quvchilarning tahliliy, mantiqiy va lingvistik fikrlashini bir vaqtning o'zida rivojlantiradi. Bir tushunchani uch tilda ifodalash jarayoni o'quvchini solishtirish, mantiqiy bog'lash, umumlashtirish va xulosa chiqarishga undaydi, bu esa kognitiv kompetensiyaning kompleks rivojlanishiga xizmat qiladi.

Didaktikaning zamonaviy talqinida o'qitish jarayoni ko'p qirrali va tizimli hodisa sifatida qaraladi. V.I. Zagvyazinskiy ta'kidlashicha, o'qitish jarayoni mazmun, metod va o'quvchi faoliyatining o'zaro integratsiyasi asosida tashkil etilgandagina rivojlantiruvchi xarakter kasb etadi[19]. Mazkur yondashuv akademik litsey sharoitida kognitiv kompetensiyani rivojlantirish uchun muhim metodologik asos hisoblanadi.

Shu nuqtayi nazardan, akademik litseyda kognitiv kompetensiyani rivojlantirish o'qitish jarayonining asosiy komponentlarini — maqsad, mazmun, metod va natijani o'zaro uyg'un holda loyihalashni talab etadi. Bu esa didaktikaning nazariy asoslarini amaliyot bilan integratsiyalash zaruratini kuchaytiradi.

Kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishda axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish zamonaviy didaktikaning muhim imkoniyatlaridan biridir. V.P. Bepalko hamda

E.S. Polat tadqiqotlarida elektron o'quv muhitlari, multimediya vositalari va interaktiv platformalar o'quvchilarning idrok, xotira va tafakkur jarayonlarini faollashtirishi ilmiy asoslangan[15], [16]. Shuningdek, Polat masofaviy ta'lim shakllarining samaradorligini baholash orqali o'quvchilarning mustaqil bilim olish faoliyatini rivojlantirishda AKTning muhim rolini ko'rsatadi.

Trilingual ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsion texnologiyalar uch tilda fikrlash, matnlarni solishtirish, tarjima qilish va tahlil qilish jarayonlarini integratsiyalashgan holda amalga oshirish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarning kognitiv moslashuvchanligini, ya'ni fikrni bir til kodidan boshqasiga o'tkazish qobiliyatini rivojlantiradi[15].

Shu tariqa, zamonaviy didaktik yondashuvlarda kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish o'quvchini faol, mustaqil fikrlovchi va ijodkor shaxs sifatida shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lib, bunda trilingual ta'lim muhiti va AKT vositalari muhim metodik omil sifatida namoyon bo'ladi.

Kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol metodlarning o'rni beqiyosdir. Yu.K. Babanskiy, V.A. Slastenin, G.K. Selevko va N.E. Erganova ta'kidlaganidek, o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishda muammoli suhbat, debat, loyiha ishlari, aqliy hujum, klaster, konseptual xarita, "insert", "sinkveyn" kabi interfaol metodlar yuqori samaradorlikka ega[17], [18], [14]. Mazkur metodlar o'quvchini tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki faol ishtirokchi, tahlil qiluvchi va xulosa chiqaruvchi subyekt sifatida shakllantiradi.

Xususan, trilingual ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish til va tafakkur jarayonlarining integratsiyalashgan holda rivojlanishini ta'minlaydi. O'quvchining uch tilda muloqot olib borishi, mazmuni taqqoslashi va izohlashi natijasida uning tahliliy fikrlashi, til sezgirligi va mantiqiy mushohada yuritish qobiliyatlari rivojlanadi.

Ta'lim jarayonida kognitiv kompetensiyaning rivojlanish samaradorligi, avvalo, o'qituvchining didaktik yondashuviga bog'liq. Didaktika ta'limning mazmuni, shakli, metod va vositalarini belgilovchi pedagogik fan sifatida o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etishning nazariy va amaliy asoslarini yaratadi[19]. Akademik litsey bosqichida didaktik imkoniyatlardan samarali foydalanish o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish, muammolarni hal etish, baholash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kognitiv kompetensiyani rivojlantirishda didaktikaning bir qator imkoniyatlari mavjud bo'lib, ular akademik litsey sharoitida ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ushbu bosqichda o'quvchilar mustaqil fikrlashga tayyor bo'lib, to'g'ri yo'naltirilgan didaktik yondashuv ularning kognitiv rivojlanishini sezilarli darajada tezlashtiradi.

Ilmiy-nazariy yondashuvlar shuni ko'rsatadiki, kognitiv rivoj faoliyatga asoslangan, refleksiv va metakognitiv jarayonlar orqali amalga oshadi. Shu bois, akademik litsey ta'limida interfaol metodlar, muammoli o'qitish, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv hamda metakognitiv strategiyalarni qo'llash muhim didaktik omil hisoblanadi.

Asosan, trilingual ta'lim muhiti o'quvchilarning kognitiv rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, bir tushunchani turli til kontekstida tahlil qilish, taqqoslash va umumlashtirish orqali ularning analitik va refleksiv fikrlashini rivojlantiradi. Bu esa kognitiv moslashuvchanlik va ko'p qirrali tafakkurning shakllanishiga olib keladi.

Shunday qilib, akademik litsey sharoitida kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- interfaol va muammoli ta'lim metodlaridan foydalanish;
- o'quvchilarning mustaqil bilish faoliyatini tashkil etish;
- metakognitiv va refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish;

- trilingual ta'lim orqali tafakkur va til integratsiyasini ta'minlash;
- axborot-kommunikatsion texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etish.

Demak, didaktik imkoniyatlardan kompleks foydalanish akademik litsey o'quvchilarining kognitiv kompetensiyasini samarali rivojlantirishning muhim pedagogik sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Muslimov, N. A. Kasbiy kompetentlik va kreativlik asoslari / N. A. Muslimov. – Toshkent : Sano-standart, 2015. – 120 b.
2. Yo'ldoshev, J. G'. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish / J. G'. Yo'ldoshev, S. A. Usmonov. – Toshkent : Fan va texnologiya, 2008. – 132 b.
3. Taylakov, N. I. Axborot ta'lim muhitini yaratishning didaktik asoslari : pedagogika fanlari doktori dissertatsiyasi / N. I. Taylakov. – Toshkent, 2006. – 284 b. (Raqamli ta'lim yo'nalishingiz uchun juda muhim o'zbek olimi).
4. Begimqulov, U. Sh. Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishning nazariy-amaliy asoslari : pedagogika fanlari doktori dissertatsiyasi / U. Sh. Begimqulov. – Toshkent, 2007. – 265 b. (Tizimni raqamlashtirish bo'yicha asosiy manbalardan biri).
5. Alixonov, S. Matematika o'qitish metodikasi / S. Alixonov. – Toshkent : Cho'lpon, 2011. – 304 b. (Akademik litsey va maktablarda matematika didaktikasi poydevori).
6. Galperin, P. Ya. Psixologiya kak ob'ektivnaya nauka / P. Ya. Galperin. – Moskva : Institut prakticheskoy psixologii, 1998. – 480 s. (Aqliy harakatlarning bosqichma-bosqich shakllanishi nazariyasi).
7. Piaget, J. Rejime i mishlenie rebenka / J. Piaget. – Moskva : Pedagogika-Press, 1994. – 526 s. (Kognitiv rivojlanish bosqichlari).
8. Halpern, D. F. Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking / D. F. Halpern. – 5th ed. – New York : Psychology Press, 2014. – 654 p. (Tanqidiy va kognitiv fikrlash darsligi).
9. Gardner, H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences / H. Gardner. – New York : Basic Books, 2011. – 467 p. (Intrapersonal intellekt nazariyasi).
10. Rubinshteyn, S. L. Osnovi obshey psixologii / S. L. Rubinshteyn. – Sankt-Peterburg : Piter, 2002. – 720 s. (Fikr va faoliyat munosabati).
11. Davidov, V. V. Teoriya razvashayushego obucheniya / V. V. Davidov. – Moskva : Intor, 1996. – 544 s. (Matematik tushunchalarni abstraktlashtirish kognitiv asosi).
12. Elkonin, D. B. Izbrannie psixologicheskie trudi / D. B. Elkonin. – Moskva : Pedagogika, 1989. – 560 s. (Ta'lim faoliyati shakllanishi).
13. Talyzina, N. F. Upravlenie prosessom usvoeniya znaniy / N. F. Talyzina. – Moskva : Izd-vo Mosk. un-ta, 1984. – 344 s. (Dasturlashtirilgan ta'lim va nazorat — raqamli ta'limning kognitiv asosi).
14. Selevko, G. K. Enciklopediya obrazovatelnix texnologiy : v 2 t. / G. K. Selevko. – Moskva : NII shkolnix texnologiy, 2006. – T. 1. – 816 s. (Kognitiv va kompyuterli ta'lim texnologiyalari tahlili).
15. Polat, E. S. Novie pedagogicheskie i informacionnie texnologii v sisteme obrazovaniya / E. S. Polat. – Moskva : Akademiya, 2002. – 272 s. (Masofaviy va raqamli ta'lim metodikasi).
16. Bepalko, V. P. Pedagogika i progressivnie texnologii obucheniya / V. P. Bepalko. – Moskva : Izd-vo IRPO, 1995. – 336 s. (Ta'limni texnologiyalashtirish).

17. Babanskiy, Yu. K. Optimizatsiya prosessa obucheniya: Obshchendidakticheskiy aspekt / Yu. K. Babanskiy. – Moskva : Pedagogika, 1977. – 256 s. (Metodlarni optimallashtirish, differensial yondashuv).
18. Slastenin, V. A. Pedagogika : uchebnik dlya studentov visshix uchebnix zavedeniy / V. A. Slastenin, I. F. Isaev, E. N. Shiyanov. – Moskva : Akademiya, 2013. – 512 s.
19. Zagvyazinskiy, V. I. Teoriya obucheniya: Sovremennaya interpretatsiya / V. I. Zagvyazinskiy. – Moskva : Akademiya, 2001. – 192 s. (Zamonaviy didaktik tamoyillar).